

Lebenswelten im Wandel – Ein Vergleich der Freizeitangebote am Beispiel der BHAK/BHAS Oberwart unter der besonderen Berücksichtigung der sportlichen Freizeitangebote für weibliche Jugendliche im ländlichen Raum

Viktoria Berzsenyi-Schweitzer

Dass sich die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen vor allem seit der Jahrtausendwende rasant verändert haben, ist allgemein bekannt. Aus diesem Grund ist die Auseinandersetzung mit diesem Themenfeld von großer Bedeutung. Die Schüler:innen von heute bringen ganz andere Voraussetzungen mit als ihre damaligen Gleichaltrigen in den 1980er Jahren. Eine Freizeitgestaltung ohne digitale oder soziale Medien ist heute, im Jahr 2024, die Ausnahme, war aber im letzten Jahrhundert mangels entsprechender Geräte noch keine Option. Auch der Unterricht hat sich in den letzten vierzig Jahren stark verändert. Während im vergangenen Jahrhundert in den meisten österreichischen Schulklassen noch der Frontalunterricht dominierte, sind heute schülerzentrierte Ansätze bzw. Projektarbeit ein fixer Bestandteil der Lehrpläne und der Arbeit im Unterricht. An der BHAK/BHAS Oberwart gab es bereits gegen Ende des 20. Jahrhunderts immer wieder Projekte, in denen vor allem nur die Schülerinnen die tragende Rolle übernahmen. Warum das so war bzw. wie sich die Lebenswelt der Schüler:innen, insbesondere die Bedeutung von Bewegung und Sport und Vereinen an der BHAK/BHAS Oberwart seit damals verändert hat, soll innerhalb dieses Artikels zusammengefasst werden.

Sport und Gesellschaft

Die Soziologie beschäftigt sich insbesondere mit der Struktur der Gesellschaft, sozialen Beziehungen, Prozessen und Handlungen aller Art. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um demokratische, pluralistische, moderne oder eine andere Form einer Gesellschaft handelt – sie alle definieren sich über Gemeinsamkeiten. Auch die Definition von Geschlechterrollen obliegt der Gesellschaft und ihrer Kultur mit ihren eigenen Spielregeln (Weiß, 1999).

Die Sportsoziologie betrachtet die Zusammenhänge zwischen Sport und Gesellschaft, zeigt auf, dass Sport nicht unabhängig von der Gesellschaft existiert und immer aus dem Kontext sozialer Systeme beobachtet und interpretiert werden muss (Weiß, 1999). Heute bezeichnet sich, laut Thiel/Seiberth/Mayer (2023), „die Hälfte der deutschen Bevölkerung als mehr oder weniger sportlich aktiv.“ Lediglich ein Fünftel der 11–15 jährigen österreichischen Schüler:innen erfüllt die Bewegungsempfehlung von täglich 60 Minuten Bewegung (Bachl et al., 2012).

Laut Schürmann sind der Begriff Sport und das Verständnis, was Sport ist, einem stetigen Wandel unterworfen. Aus der kulturellen und historischen Sicht kann die Bedeutung von heute mit dem Verständnis von damals nicht mehr einhergehen (Schürmann, 2020):

Die Bedeutung Sport wandelt sich historisch, oder auch: Das, als was (nicht: was als) Sport gilt, wandelt sich historisch. Verständnis, Bedeutung, Geltung meint dasselbe (S. 15).

Wenn auch das Bewusstsein der Menschheit bereits in der Antike über die positiven Auswirkungen von Bewegung und Sport auf das körperliche Wohlbefinden wusste, verwies Jean-Jacques Rousseau gezielt im 18. Jahrhundert darauf, dass Menschen durch Vermittlung adäquater Übungen erlernen müssten, sich sportlich zu betätigen (Thiel/Seiberth/Mayer, 2023, S.133).

Bereits ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden Leibesübungen nicht mehr nur als Stärkung von Körper und Geist, vordergründig aus militärischen Beweggründen, als wichtig erachtet, sondern auch als Prävention für die durch die Industrialisierung leichter erkrankende Gesellschaft eingesetzt (Thiel/Seiberth/Mayer, 2023).

Beim Sport handelt es sich um ein kulturelles Betätigungsfeld, in dem Fähigkeiten und Fertigkeiten eines speziellen Bewegungsfeldes, nach durch die Gesellschaft geschaffenen Regeln, miteinander verglichen werden (Tiedemann, 2001).

Auch aus heutiger Sicht ist trotz der sich stetig ändernden Lebensbedingungen die körperliche Aktivität sowohl ein körperliches als auch seelisches Grundbedürfnis. Die moderne Gesellschaft schenkt allerdings diesem natürlichen Drang häufig nicht mehr die Beachtung, die er bekommen sollte. Fernsehen, Computerspiele, Smartphones und Tablets ersetzen häufig wertvolle Bewegungszeit sowie Interaktion mit Gleichaltrigen (Anrich, 2003).

Sport und die Vereine

Seit dem römischen Kaiserreich ist es rechtsgeschichtlich belegbar, dass es in Österreich Vereine gibt. Bei Vereinen handelt es sich um freiwillige, körperschaftlich organisierte und einem bestimmten Zweck dienende Verbindungen mehrerer Personen (König, 2022).

Der Paradigmenwechsel vom politischen Turnen zum politisch neutralen Sport ermöglichte den Aufschwung von Turnen und Sport im Verein zu einer Massenbewegung (Krüger, 2018, S.18).

Durch diese neue Sichtweise stellen sich die Sportvereine neuen Herausforderungen, in dem sie sich auch verstärkt gesellschaftlicher Bedürfnisse der Gesamtbevölkerung annehmen – unabhängig von Herkunft, Alter und Geschlecht. Sie stehen für sinnvoll genutzte freie Zeit, in der gemeinsam Bewegung und Sport betrieben wird (Krüger, 2018).

Nach der Studie Sport 2000 von Otmar Weiß et al. (2000) bestanden bereits gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts 40% der österreichischen Sportvereine länger als 50 Jahre, wobei der Großteil dieser Vereine in ländlichen Regionen zu finden war und die Interessen des Breitensports vertraten. Die meisten dieser Vereine wurde in der Nachkriegszeit gegründet, während im Zeitraum der 1980iger und auch der 1990iger Jahre die Zahl rückläufig war.

Dieselbe Studie zeigte auch folgendes:

Im Schnitt gibt es in Österreich 14 Sportvereine (der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION) pro 10.000 Einwohner, die Zahl der Sportvereine

variiert jedoch deutlich in Abhängigkeit vom Bundesland. In Relation zur Einwohnerzahl verfügt das Burgenland mit Abstand über die meisten Sportvereine, Wien über die wenigsten (Weiß, 2000. S.26)

Laut Statistik Austria wurden am Ende des Jahres 2018 rund 125.000 Vereine gezählt. 2001 waren es im gesamten österreichischen Bundesgebiet nur rund 100.000. Die meisten Vereine pro tausend Einwohner weisen Eisenstadt, Innsbruck und Wien auf. Zu den beliebtesten Sportarten unter den aktiven Österreicher:innen zählen Fußball, Tennis und Skilauf (Yeoh & Matzenberger, 2019).

Federführend in der Koordination und Unterstützung des Breitensports in Österreich sind drei Dachverbände: die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur (ASKÖ), die Sportunion Österreich (UNION) und der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ). Es handelt sich hierbei um nicht-staatlich geführte Verbände, die den Breitensport durch die Bereitstellung von Übungsangeboten fördern (sportaustria, 2024).

Sport, Schule und Projektarbeit

Die Projektarbeit an Schulen ist mittlerweile Alltag geworden und fixer Bestandteil des Unterrichts vieler Lehrer:innen. Die Erforschung des Unterrichtsalltags, vor allem im Rahmen von Masterarbeiten auch im Bereich Bewegung und Sport, gewinnt verstärkt an Bedeutung. Geht man von Projektunterlagen von Günther Pfaffenwimmer aus dem Jahr 1988 aus, sei das in den 1980igern und 1990igern nicht immer der Fall gewesen.

Ausgangslage – das Projekt

Oberwart ist eine Kleinstadt im südlichen Burgenland mit mittlerweile rund 8000 Einwohnern. Bereits gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat sich Oberwart zu einem zentralen Ort des Südburgenlandes entwickelt; mit bis heute anhaltendem Wachstum. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1327 als Grenzwächtersiedlung (NPO Oberwart, 2024) Damals bestand die Bevölkerung vornehmlich aus Ungarn:innen, der Ort war aber auch bereits zu dieser Zeit ein Kreuzungspunkt mehrerer Kulturen und Religionen, was bis heute ein Charakteristikum dieser Stadt ist. Aufgrund der ortsansässigen Bevölkerung, bestehend aus den deutschsprachigen, ungarischen, burgenlandkroatischen und Burgenland-romani Siedlungen, findet man Oberwart sowohl unter diesem deutschen Namen als auch unter Felsőör (ungarisch), Borta (kroatisch) und Erba (burgenland–romanes) (hungarikum, 2024).

Die Verfasserin dieses Beitrages stammt aus Oberwart. In ihrer Erziehung spielte der Umweltschutz- und Gesundheits- bzw. Sportgedanke stets eine wichtige Rolle, sodass sie diese Themengebiete von klein auf begleitet haben, ihr Leben lang präsent gewesen sind und auch ihren beruflichen Werdegang beeinflusst haben. Heute sind Schlagworte wie etwa Nachhaltigkeit oder Klimaerwärmung, Gleichstellung, Diversität, Gesundheit oder Bewegung nicht mehr aus den Medien wegzudenken, während zum damaligen Zeitpunkt diese Thematiken eher noch Randerscheinungen waren

Im Zuge der Tagung des OECD-Bildungskomitees auf Ministerebene im November 1984 regte der damalige Unterrichtsminister Herbert Moritz an, Fragen der Umwelterziehung in Schulen in das Bildungsprogramm der OECD aufzunehmen. Anlässlich dieser Anregung wurden in den Schuljahren 1986/87 und 1987/88 vermehrt Projekte unter dem Titel „Umwelt und Schulinitiativen“ ins Leben gerufen.

Ziele dieser Projekte sollten sein:

- „die Entwicklung und Förderung der dynamischen Fähigkeiten wie selbständiges Denken, Problemfindungs- und Problemlösungsfähigkeit, Fähigkeit zur Teamarbeit u. ä.“
- „Förderung der Entwicklung des Umweltbewusstseins“. (Pfaffenwimmer, 1988, S.1)

Der damalige Koordinator für schulbezogene Umweltprojekte führte im Rahmen seiner Tätigkeit im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Peter Posch von der Universität Klagenfurt in diesem Zeitraum Befragungen von neun österreichischen Direktor:innen durch, wobei mit ihnen in Form von offenen Interviews über deren Zugang zum umweltbezogenen Projektunterricht gesprochen wurde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bereits im Jahr 1987 von den Direktor:innen mitgeteilt wurde worden ist, dass sie selbst prinzipiell positiv zum Projektunterricht eingestellt wären, dass sich aber ein nicht unbeträchtlicher Teil des Lehrkörpers dagegen ausgesprochen hätte, weil die Durchführung dieser Art des Unterrichts zu Problemen führen könnte. Als weiterer Problembereich wurde die Leistungsbeurteilung im Zuge der Projektarbeit innerhalb des herkömmlichen Notensystems angeführt. Dem Image dieses richtungsweisenden Konzeptes in der Öffentlichkeit standen alle Beteiligten positiv gegenüber. Die Direktor:innen stellten jedoch fest, dass „nur durch Projektunterricht, dynamische Fähigkeiten, eine intensivere Befassung mit fachlichen Themen und mehr Realitätsnähe des Unterrichts ermöglicht würden“ (Pfaffenwimmer, 1988, S. 29).

Heute ist die Projektarbeit laut Aussage einiger Direktor:innen ein Teil des Berufsalltags, der auch ein wichtiger Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Schulen ist, um das Image als gute Schule zu pflegen und interessant für zukünftige Schüler:innen zu bleiben.

Im Schuljahr 1987/88 wurden an der Handelsakademie bzw. Handelsschule Oberwart 294 bzw. 443 Schüler:innen von 42 Lehrer:innen unterrichtet. Dort waren zum damaligen Zeitpunkt Projekte - laut des vorliegenden Forschungsmemos - bereits an der Tagesordnung und wurden immer wieder, beginnend mit kleinen Projekten, zum Thema „Dritte Welt“ durchgeführt (Schweitzer, 1988).

Aktionsforschung im Unterricht entwickelte sich im Laufe der Zeit zu immer größeren Projekten. Sowohl die Bürgermeister:innen im Rahmen der Bezirksbürgermeisterkonferenz im Jänner 1987 (Protokoll, 1987) als auch der damalige Wiener Bürgermeister Helmut Zilk (Presseaussendung Strutzmann, 1985) und das Ministerium für Unterricht, Kunst und Sport begannen sich damit zu beschäftigen.

Durch den Erfolg ermutigt wagte sich, entsprechend den vorliegenden Forschungsprotokollen, Karl Schweitzer, Lehrer des damaligen Lehrkörpers, an ein größeres Umweltprojekt, das sogenannte „Müllprojekt“, in dem ein Deponiekataster der Umgebung der Schüler:innen der HAK/HAS Oberwart erstellt wurde. Dieses zog seine Kreise bis nach Wien und führte zu einer Einladung beim damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk (Schweitzer, 1988).

Auffällig und eine Beobachtung darüber war, dass sich die Schüler im Zuge dieser Projekte vermehrt zurückgezogen hätten und die Schülerinnen die Trägerinnen des Projekts geworden wären:

Aus den zu Beginn 50 Schüler:innen der dritten und vierten Klassen waren sowohl Schülerinnen als auch Schüler zu gleichen Teilen vertreten. Gegen Ende des Projekts jedoch wurde der männliche Anteil immer geringer. Aus dieser Beobachtung heraus kam es zu einem weiteren Reflexionsprojekt, in dem der Frage nachgegangen wurde, weshalb der weibliche Anteil bei diesen Projekten stark vertreten ist und die männlichen Jugendlichen sich immer mehr zurückzogen (Schweitzer, 1988, S.4).

Innerhalb der Fallstudie Karl Schweitzers (1988) wurden drei Hypothesen mit Hilfe eines Fragebogens bzw. Interviews formuliert und untersucht.

- *Mädchen lassen sich durch eine männliche Lehrperson eher als Burschen motivieren.*
- *Mädchen sind weniger vereinsmäßig gebunden und haben daher mehr frei disponierte Zeit, die für Projektaktivität genutzt werden kann.*
- *Mädchen sehen in der Mitarbeit am Projekt eine Gelegenheit, aus ihrer traditionellen Rolle auszubrechen, sich zu profilieren und an Selbständigkeit und Autonomie zu gewinnen (Schweitzer, 1988, S.4).*

Interviews des Projektverantwortlichen mit den damaligen Schülerinnen zeigten auf, dass sie durch diese Projekte im Rahmen der Schule auch von den Eltern die Erlaubnis bekamen, mitzuarbeiten und sich zu engagieren, weil

„...es zum damaligen Zeitpunkt noch Usus war, den Mädchen weniger zuzutrauen und weniger Freiraum zu geben als den zum Teil jüngeren Brüdern...“ (Schweitzer, 1988, S.9).

Seitens der Eltern gab es beim Elternsprechtag die Rückmeldung, dass sie die Projektarbeit als einen sinnvollen Zeitvertreib befürworteten, dass die Schülerinnen ihre Freizeit nicht im Kaffeehaus verbringen und dadurch nicht auf „dumme“ Gedanken kommen würden.

Projektbedingt wurde auch das Selbstvertrauen der aktiven Mitarbeiterinnen gestärkt:

Öffentliche Auftritte als Expertinnen in Livesendungen wie beim damaligen Bürgerradio am 22.1.1987 wurden problemlos und fachkundig gemeistert (Schweitzer, 1988)

Die Expertinnenrolle mit fundiertem Wissen in Bezug auf Umweltthematiken verhalf den Schülerinnen zu Selbstbewusstsein und starkem Auftreten (Schweitzer 1988).

Des Weiteren wurde innerhalb der Interviews immer wieder darauf hingewiesen, dass die männlichen Teilnehmer Sportler wären, Fußball spielten und diese Freizeitbeschäftigungen viel Zeit in Anspruch nahmen, wodurch ihnen trotz des bestehenden Interesses die Zeit fehlte.

Diesen Ansatz genauer verfolgend, ergab sich im Oktober 1987 folgendes Bild der Mitgliedschaften in Vereinen in den betroffenen Klassen:

Klasse	SuS	Fußball		Theater		FF		Tennis		Musik		Schi		BB		Eisschützen		Schach		Sonst	
	Gesamt	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
2a	22 ¹¹	4	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2b	28 ²¹	1	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1
2c	27 ¹⁷	3	-	-	-	1	-	2	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3
4a	19 ⁵	6	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2
4b	19 ¹⁴	2	-	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5
4c	19 ¹²	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	5	2
	134 ⁸⁰	20		1 1		4		7 10		8 3		2 1		2 3		2		3		14 13	

Gesamt: Mädchen als Hochzahl

Tab. 1: Freizeitbeschäftigung Vereine Oktober 1987 (Schweitzer, 1988)

Die Untersuchung aus dem Jahr 1987 ergab, dass 54 männliche Jugendliche 63 Vereinsmitgliedschaften angaben, während von den 80 befragten Schülerinnen der Erhebung nur 31 Schülerinnen Mitgliedschaften in umliegenden Vereinen aufweisen konnten. Das bedeutet, dass das Vereinsinteresse der Jungen drei Mal höher als das der gleichaltrigen Mädchen war.

Leicht zu erkennen ist, dass sich die meisten Vereinsmitgliedschaften auf die Sportarten Fußball (m20/w0), Tennis (m7/w10) und Freiwillige Feuerwehr (m4/w0) verteilen. Der höchste Zulauf an Mädchen ist beim Tennis zu sehen, während bei den anderen Sportarten nur noch beim Basketball drei Schülerinnen eine Vereinsmitgliedschaft anführten.

Ein Erklärungsansatz hierfür könnte sein, dass das Angebot der Vereine im ländlichen Raum männlich dominiert und Fußball bzw. die Feuerwehr vor allem für den männlichen Anteil von Schüler:innen von großem Interesse war. Des Weiteren ist dem Projekttagbuch (Schweitzer, 1988) zu entnehmen, dass die soziale Stellung der Mädchen anders ausgelegt wurde als die der gleichaltrigen Jungen:

Bei uns im Dorf bekommt man das Gefühl, dass Mädchen Menschen zweiter Klasse sind.“ (M., 17 Jahre)

Die heutige Sicht

Beinahe vierzig Jahre später stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung Projekte, Bewegung und Sport bzw. Vereine bei den Schüler:innen der HAK/HAS Oberwart aufweisen?

Bedeutung der Vereine

Das Vereinswesen hat in Österreich einen hohen Stellenwert. Ohne eine Vielzahl von ehrenamtlichen Verantwortungsträger:innen in unterschiedlichsten Funktionen wäre das Angebot im österreichischen Breitensport nicht umsetzbar. ASKÖ, ASVÖ und die Sportunion sind in die Bundesorganisation, die Landesverbände und die Zentralen Vereine unterteilt. In die Zuständigkeit dieser Institutionen fällt vor allem die Errichtung,

Erhaltung, Verwaltung von Sportanlagen und die Betreuung der angebotenen Sportarten.

Die ASKÖ, der größte der drei Sportdachverbände, ist die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich und umfasst derzeit ungefähr 4500 Mitgliedsvereine und rund eine Million Mitglieder (NPO ASKÖ,2024).

Laut Renate Koller vom ASKÖ Burgenland gab es in den 1980iger Jahren im Bezirk Oberwart 16 Vereine mit den Sportarten Fußball, Volleyball, Stocksport und Tennis, davon nur zwei Vereine mit weiblicher Beteiligung. Im Jahr 2024 hat sich die Zahl der ASKÖ-Vereine im Bezirk Oberwart auf 43 erhöht, wobei 28 dieser, auch weibliche Mitglieder haben. Von den aktuell 2467 Personen dieser Vereine sind 1886 männlichen und 581 weiblichen Geschlechts.

Folgende Sportarten werden angeboten: Fußball, Tennis, Stocksport, Volleyball, Fit & Gesundheitssport, Mountainbike, Tanzsport, Gras Ski, Paragleiten, Bogenschießen, Billard, Ski Alpin, Dart, Motorsport, Basketball, Karate, Berglauf (NPO ASKÖ,2024).

Laut eigener Angaben umfasst die Sportunion rund 4500 Vereine mit ca. 700.000 Mitgliedern (NPO Sportunion, 2024).

Durch Nick Rosner von der Union Burgenland konnten folgende Mitgliedszahlen ermittelt werden. In den 1980iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es im Bezirk Oberwart sieben Vereine, mittlerweile beläuft sich diese Zahl auf 29 Vereine mit einer Mitgliedszahl von 2866, wovon 1909 männlich und 957 weiblich sind. (Sportunion, 2024).

Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) hat sich zum Ziel gesetzt, der österreichischen Bevölkerung, die in rund 5.400 Vereinen organisiert ist, ein breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dies erfolgt durch Angebote in 120 Sportarten (NPO ASVÖ, 2024).

Über den ASVÖ Landesverband Burgenland konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es 1988 im Bezirk Oberwart 49 Vereine in den Sparten Fußball, Tennis, Schießen, Eisschießen, Kegeln, Ski, Schach, Judo, Leichtathletik, Flugsport und Orientierungslauf gab.

2024 sind es bereits 118, die 25 Sparten (Fußball, Tennis, Leichtathletik, Ski alpin/nordisch, Eis- und Stockschießen, Fittsport, Orientierungslauf, Eiskunstlauf, Wurfscheibenschießen, Schießsport, Judo, Schach, Flugsport, Modellflugsport, Sportkegeln, Pferdesport, Golf, Motorsport, Hundesport, Darts, Bogenschießen, Handball, Taekwondo und Radsport) umfassen.

1. Forschungsfragen und Ziele dieses Projekts

Um zu ermitteln ob und in welcher Weise es einen Wandel gegeben hat, soll durch folgende Forschungsfragen beantwortet werden.

- *Welche Rolle spielt der Projektunterricht, vor allem im Unterrichtsfach Bewegung und Sport, und die Mitgliedschaft in Vereinen im Alltag der Jugendlichen unter spezieller Berücksichtigung der Mädchen?*

- *Was hat sich in der Gestaltung der Lebenswelt der Jugendlichen, vor allem der Mädchen innerhalb der letzten 35 Jahre verändert?*

2. Methodische Überlegungen

Um die angeführten Forschungsfragen multiperspektivisch beleuchten zu können, entschied sich die Autorin für ein Forschungsdesign, welches quantitative und qualitative Methoden in Verbindung bringt. Parallel zur Literaturrecherche wurde ein Dossier erstellt, welches als Grundlage und dem Vergleich der Erkenntnisse dient. Im ersten Schritt wurden mit dem Studienleiter aus dem Jahr 1987/88 und zwei ehemaligen Schülerinnen der HAK/HAS Oberwart Fokusgruppeninterviews durchgeführt, deren Fragen auf Basis des Forschungsprotokolls zusammengestellt wurden. Die in diesen Interviews generierten qualitativen Daten wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) induktiv ausgewertet. Erkenntnisse dieser ersten Befragung flossen in einem weiteren Schritt in eine Fragebogenerstellung ein. Die quantitative Analyse wurde mittels adäquater Analysesoftware (IBM, SPSS Statistics, Version 29) ausgewertet und analysiert.

2.1. Der Fragebogen

Die gestellten Fragen bezogen sich auf die Gestaltung der Freizeit, zum Beispiel zu Themen wie Musik, Bewegung in der Natur, Projektarbeit, Gesundheitszustand, Fitnesslevel, das Ausmaß der regelmäßigen Bewegung bzw. den Konsum digitaler Medien und wurden auf ihre Häufigkeit mittels einer vierstufigen Likertskala (nie, selten, oft, sehr oft) abgefragt. Des Weiteren wurden demografische Daten (Alter, Geschlecht, Geburtsland, Bildungsgrad der Eltern, Sprachen) erhoben.

3. Darstellung der Ergebnisse

Mit Hilfe eines Fragebogens wurden Schüler:innen der HAK/HAS Oberwart Ende des Schuljahrs 2023/24 befragt. Die Anzahl eingeschlossener Schüler:innen der Stichprobe ergab N=100 (weiblich: 64,4%, männlich: 34,7%, 0,9% ohne Angabe). 60,45% der befragten Schüler:innen besuchten die 2. Klasse, 21,8% die dritte und 17,8% die erste Klasse., was den Geburtsjahrgängen 2006, 2007 und 2008 entspricht. 88,1% der Schüler:innen sind in Österreich geboren, 81,2% haben angegeben, dass Deutsch die Erstsprache ist.

Ausgehend von den Forschungsfragen dieses Projekts sollte in Erfahrung gebracht werden, wie und ob sich das Freizeitverhalten der Schüler:innen der BHAK/BHAS Oberwart in den vergangenen vierzig Jahren verändert hat und ob nach wie vor große Unterschiede im Verhalten der Mädchen und Jungen zu erkennen sind.

Im Zuge der Frage „**Wie viel freie Zeit steht dir täglich unter der Woche nach Hausaufgaben und Lernen zur Verfügung?**“, mit den möglichen Antwortmöglichkeiten von weniger als eine Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, mehr als vier Stunden, konnte mit Hilfe der Durchführung des T-Tests festgestellt werden, dass den Schülern signifikant mehr Zeit zur freien Verfügung steht als den gleichaltrigen weiblichen Klassenkolleginnen ($p=.010$).

	Mean	StD	t	df	p
Männlich	4,34	1,327	2,633	73,309	,010
Weiblich	3,59	1,400			

Tab. 2: T-Test "Wie viel freie Zeit steht dir zur Verfügung?"

Wie diese Zeit genutzt wird, zeigen die folgenden Tabelle und Erklärungen.

	sehr oft m/w	oft m/w	selten m/w	nie m/w
Das Internet zur Unterhaltung nutzen	48,6%/47,7%	48,6%/46,2%	2,9%/6,2%	-/-
Über das Internet Kontakt zu Freund:innen halten	51,4%/47,7%	40,0%/40,0%	8,6%/12,3%	-/-
Musik hören	51,4%/75,4%	31,4%/18,5%	17,1%/4,6%	-/1,5%
Mit Computer, Playstation, Wii, Smartphone spielen	45,7%/7,7%	37,1%/13,8%	17,1%/40,0%	-/38,5%
Sport machen	22,9%/12,3%	42,9%/44,6%	31,4%/36,9%	2,9%/6,2%
Mich mit Tieren beschäftigen	11,4%/29,2%	37,1%/32,3%	37,1%/20,0%	14,3%/18,5%
Fernsehen und Streaming Dienste nutzen	17,6%/20,0%	47,1%/36,9%	29,4%/36,9%	5,9%/6,2%
Sport in Vereinen betreiben	14,7%/7,7%	5,9%/12,3%	23,5%/16,9%	55,9%/63,1%
Mich in der Natur aufhalten	11,8%/21,5%	50,0%/50,8%	38,2%/26,2%	-/1,5%
Auf private Partys gehen	14,3%/6,2%	8,6%/38,5%	51,4%/38,5%	25,7%/16,9%
Konzerte und Veranstaltungen besuchen	2,9%/9,2%	11,4%/29,2%	54,3%/41,5%	31,4%/20,0%
Bewusst offline gehen	2,9%/6,3%	20,0%/31,3%	60,0%/46,9%	17,1%/15,6%
Mich in einem Verein engagieren	11,4%/4,6%	11,4%/21,5%	20,0%/16,9%	57,1%/56,9%

Tab. 3: Freizeitgestaltung

	Männlich Mean/StD	Weiblich Mean/StD	t	df	p
Das Internet zur Unterhaltung nutzen	3,46/,561	3,42/,610	,336	98	,738
Über das Internet Kontakt zu Freund:innen halten	3,43/,655	3,35/,694	,523	98	,602
Musik hören	3,34/,765	3,68/,640	-2,323	98	,032
Mit Computer, Playstation, Wii, Smartphone spielen	3,29/,750	1,91/,914	7,637	9,8	,000
Sport machen	2,86/,810	2,63/,782	1,364	98	,176
Mich mit Tieren beschäftigen	2,46/,886-	2,72/1,083	-1,322	82,370	,190
Fernsehen und Streaming Dienste nutzen	2,76/,819	2,71/,861	,318	97	,751

Sport in Vereinen betreiben	1,79/1,095	1,65/975	,687	97	,494
Mich in der Natur aufhalten	2,74/666	2,92/735	-1,285	73,215	,203
Auf private Partys gehen	2,11/963	2,34/834	-1,162	61,677	,250
Konzerte und Veranstaltungen besuchen	1,86/733	2,28/893	-2,525	82,133	,013
Bewusst offline gehen	2,09/702	2,28/806	-1,256	78,668	,213
Mich in einem Verein engagieren	1,77/1,060	1,74/957	,158	98	,875

Tab. 4: T-Test Freizeitgestaltung

Die quantitative Analyse, bezogen auf die Freizeitgestaltung der Jugendlichen (Was machst du in deiner Freizeit?), ergab, dass die technischen Geräte und ihre Anwendung eine hohe Bedeutung in ihrem Leben haben

„Sehr oft“ wurde sowohl von den weiblichen als auch von den männlichen Schüler:innen in Bezug auf „das Internet zur Unterhaltung nutzen“ (48,6% / 47,7%) bzw. auch über das Internet Kontakt zu ihren Freund:innen halten (51,4% / 47,7%) angekreuzt. „Oft“ betrifft das 48,6% bzw. 46,2% der Jungen bzw. Mädchen.

Signifikant öfter ($p=,032$) vertreiben sich die Mädchen (75,5%) als die männlichen Schulkollegen (51,4%) ihre Freizeit mit dem Hören von Musik, wobei der Computer bei den Schülern (sehr oft 45,7%) einen deutlich höheren Stellenwert ($p=,000$) als bei den Schülerinnen (sehr oft 7,7%) hat.

Sport in Vereinen wird „sehr oft“ von nur 14,7% der Jungen und 7,7% der Mädchen betrieben. „Oft“ kreuzten ähnlich viele Jugendliche an, wobei der Unterschied zwischen den Mädchen (12,3%) und Jungen (5,9%) 6,4% beträgt. 63,1% der Mädchen und 55,9% der Jungen gaben an, „nie“ in Vereinen Sport zu betreiben.

Deutliche Unterschiede zeigt auch der Besuch von Veranstaltungen. Mädchen sind mit $p=,013$ signifikant öfter bei Veranstaltungen anzutreffen.

Die Beschäftigung mit Tieren hat bei 11,4% der Schüler und bei 29,2% der Schülerinnen einen sehr hohen Stellenwert, „oft“ beschäftigen sich 37,1% und 32,3% der Jungen und Mädchen mit Tieren, „selten“ 37,1% bzw. 20% und „nie“ 14,3% bzw. 18,5% der Schüler:innen.

Zeit in der Natur verbringen „sehr oft“ 11,4% der Jungen und 21,5% der Mädchen, „oft“ sind in der Natur 50,8% Mädchen bzw. 48,6% der Jungen anzutreffen.

Engagement in Vereinen steht bei 11,4% der Jungen und bei 4,6% der Mädchen „sehr oft“ an der Tagesordnung, „oft“ bei abermals 11,4% der Schüler und bei 21,5% der Mädchen. „selten“ engagieren sich 20% der Jungen bzw. 16,9% der Mädchen in Vereinen, „nie“ sind es bei den Schülern 57,1% bzw. bei den Schülerinnen 56,9%.

Die Chi Quadrat Analyse zur Frage „Bist du in Vereinen aktiv“ hat gezeigt, dass Aktivität in Vereinen bei nochmaliger Nachfrage keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufweist. ($\chi^2(1, N=99)=0,126, p=,723$)).

	männlich	weiblich	gesamt
nein	23	41	64
ja	11	23	34
gesamt	34	64	98

Tab. 5: Aktivität im Verein

In Projektarbeiten engagieren sich 74 Schüler:innen, wobei hiervon mehr als zwei Drittel der mitarbeitenden Schüler:innen weiblich ist. ($\chi^2. (1, N=100)=1,921, p=,166$)

	nein	ja	gesamt
männlich	12	23	35
weiblich	14	51	65
gesamt	26	74	100

Tab. 6: Projektarbeit

Bei expliziter Nachfrage, ob die Schüler:innen in ihrer Freizeit Sport betreiben würden, bejahten 32 Schüler bzw. 56 Schülerinnen die Frage. ($\chi^2 1, N=98) = 0,599, p=,439$)

	nein	ja	gesamt
männlich	3	32	35
weiblich	9	56	65
gesamt	12	88	100

Tab. 7: Betreibst du Sport in deiner Freizeit?

Der T-Test in Bezug auf „Wie viele Stunden pro Tag betreibst du Sport“ mit den Antwortmöglichkeiten „weniger als eine Stunde“, „eine Stunde“, „zwei Stunden“, „drei Stunden“, „vier Stunden“ und „mehr als vier Stunden“ hat ergeben, dass die Schüler signifikant öfter ($p=,022$) Sport betreiben als die gleichaltrigen Schülerinnen.

	männlich Mean/StD	weiblich Mean/ StD	t	df	p
Stunden/Tag	2,67/0,924	2,18/0,964	2,319	86	,022

Tab. 8: Wie viele Stunden pro Tag betreibst du Sport?

4. Zusammenfassung und Ausblick

Es lässt sich konstatieren, dass sich 85% der österreichischen Mädchen und 71 % der Jungen zu wenig bewegen (Austria Presse Agentur, 2022). Bis zum Jahr 2030 wird prognostiziert, dass ca. 500 Millionen Menschen weltweit aufgrund von Bewegungsmangel sowohl an körperlichen als auch psychischen Erkrankungen leiden werden. Auch Österreich ist von dieser Entwicklung betroffen. Als eine der Ursachen kann der hohe Medienkonsum, wie er heute üblich ist, identifiziert werden (Stiftung Kindergesundheit, 2023). Dieser führt dazu, dass der natürliche Bewegungsdrang von Kindern in den Hintergrund tritt. Dennoch ist bei Kindern eine Motivation, sich zu bewegen, festzustellen (Schuch & Laaber, 2024, S. 6).

Die in diesem Beitrag vorgestellte qualitative und quantitative Untersuchung der Veränderung der Freizeitgestaltung hat ergeben, dass sich die Lebenswelt der Schüler:innen der BHAK/BHAS Oberwart im Jahr 2024 deutlich von dem

Ausgangspunkt im Jahr 1988 unterscheidet und dass der Unterschied in Bezug auf die Geschlechter dabei nicht mehr sehr groß ist.

Die Freizeitgestaltung hat sich insbesondere durch die digitale Welt signifikant verändert. Schüler:innen nutzen die digitalen Medien häufig, im Speziellen die Jungen wählen sehr oft Aktivitäten am Computer als Zeitvertreib, unabhängig von schulischen Verpflichtungen und sonstigen Aktivitäten. Natur und Tiere spielen für sie eine untergeordnete Rolle.

Bezugnehmend auf die Studie von Langmayer et al (2021) zeigen die Schülerinnen und Schüler ein ähnliches Verhalten. Auch hier bevorzugen die Jungen die Nutzung des Computers, während sich die Mädchen verstärkt der Musik widmen.

Darüber hinaus wurde genauer darauf eingegangen, ob die Schüler:innen nach wie vor mehr an Projekten arbeiten bzw. ob deren Aktivität in Vereinen, mit besonderer Sicht auf Sportvereine, gestiegen ist.

Die Auswertungen ergaben, dass sich Mädchen nach wie vor häufiger in Projekten als ihre gleichaltrigen Klassenkollegen engagieren. Mehr als zwei Drittel der in Projekten Aktiven sind weiblich.

Aus einer WHO-Studie aus dem Jahr 2020 geht hervor, dass physische Aktivität zu einer Verbesserung der körperlichen, mentalen und auch kognitiven Gesundheit führt. Bei einer täglichen Aktivität von 60 Minuten moderater bis intensiver physischer Aktivität manifestieren sich zahlreiche Vorteile bei Kindern und Jugendlichen, wobei eine Dauer von mehr als 60 Minuten zusätzliche gesundheitliche Vorteile bieten würde (Bull, 2020).

Erfreulich ist, dass die Aktivität der Mädchen in Vereinen deutlich angestiegen ist, das heißt auch, dass weibliche Jugendliche in Sportvereinen stärker vertreten sind und sich aktiv am Geschehen der Vereine beteiligen. Vor allem die Betätigung in Sportvereinen hat im Leben der Schülerinnen der BHAK/BHAS Oberwart an Bedeutung gewonnen.

Aus der HBSC-Studie aus dem Jahr 2022 lässt sich herauslesen, dass sich österreichische Schüler:innen vier Tage pro Woche sportlich betätigen. Bei den Mädchen kam diese Studie auf 3,8 Tage mit mindestens einer Stunde Bewegung pro Tag, bei Jungen auf 4,5 Tage.

Auch bei den BHAK/BHAS-Schüler:innen in Oberwart ist zu erkennen, dass von den Jungen intensiver Sport betrieben wird und sie auch noch immer öfter in Vereinen aktiv sind. Aber auch bei den Mädchen hat sportliche Betätigung an Bedeutung gewonnen. Bezogen auf die Vereinszugehörigkeit gibt es mittlerweile annähernd keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Da Bewegung und Sport einen hohen Stellenwert im Alltag der Jugendlichen einnehmen sollte und mit zunehmendem Alter die Bewegung (HBSC-Studie, 2022) an Bedeutung verliert, ist es erforderlich, dass hier weiterhin Aufklärungsarbeit über die Wichtigkeit der Bewegung für den Alltag betrieben wird und dass Jugendliche animiert werden sollten, in Vereinen gemeinsam mit anderen Sport zu betreiben.

5. Literaturverzeichnis

Anrich, C. (2003). *Bewegte Schule – bewegtes Lernen. Bewegung – Ein Prinzip lebendigen Fachunterrichts.* Leipzig: Klett.

Austria Presse Agentur (2022). *Kinder in Österreich haben zu wenig Bewegung, sagt die WHO.* DER STANDARD:Online unter: <https://www.derstandard.at/story/2000140111054/kinder-in-oesterreich-haben-zu-wenig-bewegung-sagt-die-who> abgerufen am 13.8.2024

ASKÖ (2024), ASKÖ Statistik Burgenland, Eisenstadt

Bachl, N., Bauer, R., Dorner, T. E., Gäbler, C., Gollner, E., Halbwachs, C., Windhaber, J. (2012). *Österreichische Empfehlung für Gesundheitswirksame Bewegung.* Wien: Fonds Gesundes Österreich

Beck, F. (2014). *Sport macht schlau. Mit Hirnforschung zu geistiger und sportlicher Höchstleistung.* Berlin: Goldegg Verlag GmbH.

Bull, F. C., et al. (2020). *World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour.* British Journal of Sports Medicine, 54(24), 1451–1462.
<https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>

Burgenländisch- Ungarischer Kulturverein (2024). Schätze des Burgenlandes. Online unter: <https://hungarikum.at/oberwart/>. Abgerufen am 4.8.2024

Dreiskämper, D. (2024). Online unter: <https://www.dsj.de/news/bewegung-spiel-und-sport-sowie-eine-sportvereinszugehoerigkeit-steigern-die-mentale-gesundheit-junger-menschen> abgerufen am 29.7.2024

Großmann, P. (2010). *Jedes Kind kann Sport.* Nymphenburger. Güllich, A., & Krüger, M. (2022). *Sport: Das Lehrbuch für das Sportstudium.* Berlin: Springer Spektrum.

Haas, S., Väth, J., Bappert, S., & Bös, K. (2009). *Auswirkungen einer täglichen Sportstunde auf kognitive Leistungen von Grundschulkindern.* Sportunterricht, S. 227-232.

Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau?* Bern: Hogrefe Verlag.

König, M (2022). Die Rechtsentwicklung des Vereinswesens. Online unter <https://www.brauch.at/folge03/ch10s22.html>. Abgerufen am 21.8.2024

Krüger, M. (2018). *Soziale Funktionen von Turn- und Sportvereinen aus historischer Perspektive.* In Jaitner, D. & Körner, S. (Hrsg.) Soziale Funktionen von Sportvereinen Reflexive Sportwissenschaft Band 9. Lehmann. Berlin, S. 13-30

Langmayer et al (2021), Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen
<https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/datenreport-2021/familie-lebensformen-und-kinder/329613/freizeitaktivitaeten-von-kindern-und-jugendlichen/> abgerufen am 13.8.2024

Mayring, P. (2000). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken.* Beltz

NPO Kompetenzzentrum der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (2024). Online unter: <https://www.askoe.at/de/verband-vereine/> abgerufen am 29.7.2024

NPO Kompetenzzentrum der Sportunion Österreichs (2024). Online unter: <https://sportunion.at/ueber-uns/> abgerufen am 29.7.2024

NPO Kompetenzzentrum der Stadt Oberwart (2024), Stadtinformation und Geschichte. Online unter: Oberwarts. <https://www.oberwart.gv.at/stadt/stadtinformation-geschichte>. abgerufen am 3.8.2024

Pfaffenwimmer, G. (1988). *Einstellungen von Direktoren zum umweltorientierten Projektunterricht*. USI-Reihe Nr. 13

Schürmann, V. (2020). *Mündige Leiber. Grundlagen von modernem Sport und körperlicher Bildung*. wbg Academic.

Schweitzer, K. (1988). *Fallstudie zum Müllprojekt*. BHAK/BHAS Oberwart OECD/CERI Forschungsprojekt.

Schuch, S. & Laaber, G. (2024). *Schule kommt in Bewegung 1.–13. Schulstufe*. GIVE Servicestelle für Gesundheitsförderung an Österreichs Schulen: https://www.give.or.at/gv2021/wpcontent/uploads/2016/01/Give_Schule_in_Bewegung2024.pdf abgerufen am 13.8.2024

Stiftung Kindergesundheit. (22. November 2023). *Medien verdrängen Bewegung*. Abgerufen am 6.5.2024 von Thieme Natürlich Medizin!: <https://natuerlich.thieme.de/aktuelles/nachrichten/detail/medien-verdraengen-bewegung-1492#:~:text=Die%20zunehmende%20Digitalisierung%20und%20verlockende,bewegt%20sich%20ausreichend%20im%20Alltag.&text=Die%20WHO%20empfiehlt%20für%20Kinder%20und%20Jugendli> abgerufen am 8.5.2024

Sport Austria - Interessenvertretung und Serviceorganisation des organisierten Sports in Österreich (2024). *Struktur und Organisation des Sports in Österreich*. Online unter: <https://www.sportaustria.at/de/ueber-uns/struktur-und-organisation-des-sports-in-oesterreich/> abgerufen am 29.7.2024

Thiel, A., Seiberth, K., & Mayer, J. (2023). *Sportsoziologie: Ein Lehrbuch in 14 Lektionen*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

Tiedemann, C. (2021). *Sport – Vorschlag einer Definition*. Hamburg: Universität Hamburg. Online unter https://www.sport-geschichte.de/tiedemann/documents/Definition_Sport.pdf/ abgerufen am 3.8.2024.

Voss, A. (1. Auflage 2019). *Bewegung und Sport in der Kindheitspädagogik*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Weiß, O. (1999). *Einführung in die Sportsoziologie*. Wien: WUV-Univ.-Verl.

Weiß, O. et al. (2000) *Forschungsbericht SPORT 2000 Entwicklung und Trends im österreichischen Sport*. Wien 1999

Weiß, O., & Norden, G. (2013). *Einführung in die Sportsoziologie*. München: Waxmann.

Yeoh, D., & Matzenberger, M. (2019). *Vereine von Musik bis Sport: Vielvereintes Österreich! Der Standard*.